

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR

MATHEMATICS AND PHYSICAL EDUCATION: AN INTERDISCIPLINARY PROPOSAL

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Jefferson Florencio Rozendo²

Diego de Vargas Matos³

Elker Neri da Silva Santana⁴

Fabio José Antonio Silva⁵

Gilson Alves Ribeiro⁶

RESUMO: A interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física tem se revelado um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade valiosa para elevar o patamar do ensino nessas áreas. A união dessas disciplinas pode trazer vantagens notáveis aos alunos, promovendo uma aprendizagem mais abrangente e conectada com o mundo real. Entretanto, é essencial ressaltar que essa abordagem demanda planejamento estratégico, colaboração ativa e adaptabilidade dos professores envolvidos. O objetivo deste texto é apresentar uma proposta de interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física, destacando suas contribuições teóricas e práticas. Através dessa integração, é possível explorar conceitos matemáticos de forma concreta e lúdica, utilizando o movimento e as atividades físicas como ferramentas de ensino. A metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica, que consiste na busca, seleção e análise de fontes bibliográficas relevantes para embasar o estudo em questão. Conclui-se que a integração da Matemática e da Educação Física proporciona uma aprendizagem mais significativa para os alunos. Ao relacionar conceitos matemáticos com atividades físicas, os estudantes conseguem compreender de forma mais concreta e aplicada os conteúdos matemáticos abstratos, o que resulta em um maior engajamento e motivação para aprender.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Matemática. Educação Física.

ABSTRACT: The interdisciplinarity between Mathematics and Physical Education has proven to be a challenge and, at the same time, a valuable opportunity to raise the level of

1 Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Graduado em Licenciatura em Matemática (UNIASSELVI).

2 Mestre em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/IFCE); Graduado em Educação Física (UVA).

3 Mestre em Educação em Ciências e Matemática (PUCRS); Graduado em Licenciatura em Matemática (PUCRS).

4 Especialização em Psicopedagogia e Supervisão Escolar, Faculdade Focus; Graduação em Matemática, Universidade Paulista (UNIP).

5 Doutor em Educação Física, Universidade Estadual de Londrina (UEL). Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física, Universidade Estadual de Londrina (UEL).

6 Mestrado em andamento em Ensino de Ciências, Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Graduado em Licenciatura em Matemática, Universidade Ibirapuera (UNIB).

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

teaching in these areas. The union of these disciplines can bring notable advantages to students, promoting more comprehensive learning that is connected to the real world. However, it is essential to highlight that this approach demands strategic planning, active collaboration and adaptability from the teachers involved. The objective of this text is to present a proposal for interdisciplinarity between Mathematics and Physical Education, highlighting its theoretical and practical contributions. Through this integration, it is possible to explore mathematical concepts in a concrete and playful way, using movement and physical activities as teaching tools. The methodology adopted will be bibliographic research, which consists of the search, selection and analysis of relevant bibliographic sources to support the study in question. It is concluded that the integration of Mathematics and Physical Education provides more meaningful learning for students. By relating mathematical concepts to physical activities, students are able to understand abstract mathematical content in a more concrete and applied way, which results in greater engagement and motivation to learn.

Keywords: Interdisciplinarity. Mathematics. Physical education.

INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física tem se mostrado um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para aprimorar a qualidade do ensino nessas áreas. A integração dessas disciplinas pode trazer benefícios significativos para os estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais completa e contextualizada. No entanto, é importante destacar que essa abordagem requer planejamento, colaboração e flexibilidade por parte dos professores envolvidos.

Um dos principais desafios da interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física está na quebra de paradigmas. Muitas vezes, os estudantes têm a percepção de que essas duas disciplinas são completamente distintas e não possuem relação alguma. Portanto, é necessário mostrar como os conceitos matemáticos podem ser aplicados no contexto da Educação Física e vice-versa. Isso requer uma abordagem pedagógica diferenciada, que estimule a curiosidade e o interesse dos alunos.

Outro desafio é a falta de tempo e espaço no currículo escolar para desenvolver atividades interdisciplinares. Muitas escolas têm uma grade curricular rígida e limitada, o que dificulta a inclusão de projetos que envolvam a interação entre Matemática e Educação Física. É necessário um esforço conjunto dos professores e da gestão escolar para viabilizar essas

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

práticas, buscando alternativas para integrar as disciplinas de forma eficiente (FAZENDA, 2022).

A justificativa para a pesquisa sobre a interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física reside na importância de se promover uma educação mais significativa e contextualizada. Muitas vezes, as disciplinas são ensinadas de forma isolada, o que pode dificultar a compreensão dos alunos e limitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Ao unir Matemática e Educação Física, é possível proporcionar aos estudantes uma aprendizagem mais integrada e prática.

No tópico 1 denominado “conceituação etimológica” será abordada a origem e aplicação do termo “interdisciplinaridade”; no tópico 2 veremos o conceito da palavra; no terceiro tópico, denominado “interdisciplinaridade na educação”, serão analisadas as conexões entre diferentes áreas do conhecimento; no tópico 4 “distinção entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade” veremos as diferenças destes dois conceitos; 5) “a interdisciplinaridade entre matemática e educação física”, com a integração das duas áreas citadas; 6) “atividades que integram matemática e educação física”, com exemplos práticos de atividades interdisciplinares; e a seção 7 “o papel do professor na promoção da interdisciplinaridade entre matemática e educação física”, analisando as perspectivas docentes no contexto interdisciplinar.

O objetivo deste texto é apresentar uma proposta de interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física, destacando suas contribuições teóricas e práticas. Através dessa integração, é possível explorar conceitos matemáticos de forma concreta e lúdica, utilizando o movimento e as atividades físicas como ferramentas de ensino.

A metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica, que consiste na busca, seleção e análise de fontes bibliográficas relevantes para embasar o estudo em questão. Essas fontes incluem livros, artigos científicos, teses, dissertações, entre outros.

Uma das principais contribuições teóricas desse trabalho é a possibilidade de desenvolver o raciocínio lógico-matemático dos alunos de forma mais dinâmica e contextualizada. Ao aplicar conceitos matemáticos em situações reais, como o cálculo de distâncias percorridas em uma corrida ou a análise de dados de desempenho em uma atividade

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

esportiva, os estudantes são estimulados a pensar de forma mais abstrata e a relacionar a Matemática com o mundo ao seu redor.

Além disso, a proposta de interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física também possui contribuições práticas. Ao unir essas disciplinas, é possível criar atividades mais motivadoras e envolventes, que despertam o interesse dos alunos e favorecem a sua participação ativa no processo de aprendizagem. Através de jogos, desafios e práticas esportivas, é possível desenvolver habilidades matemáticas, como o cálculo mental, a resolução de problemas e a interpretação de gráficos, de forma mais divertida e estimulante.

1 CONCEITUAÇÃO ETIMOLÓGICA

A palavra “interdisciplinaridade” possui um significado ambíguo e uma aplicação complexa. Na verdade, essas características são facilmente verificáveis. Vamos começar com a origem da palavra e sua conceituação etimológica. Ela foi formada pela união da preposição latina “inter” com o substantivo “disciplinaridade”, resultando em um conceito que é graficamente, foneticamente e semanticamente diferente de outros termos semelhantes, como multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e intradisciplinaridade (CONDESSA, 2015).

A preposição latina "inter" significa "entre", "no meio de", "no número de", "junto de", "durante", "no espaço de" e "dentro de". No Latim, assim como em outras línguas, as preposições e outras palavras invariáveis, como as conjunções, podem ter múltiplos significados, dependendo do contexto da oração.

Quando essa mesma preposição se transforma em prefixo, ela se une morfologicamente a outra palavra (substantivo, adjetivo, verbo), formando assim um novo vocábulo com um significado semanticamente diferente. Alguns exemplos ilustrativos são: interstício, interceptar, interceder, intercuro, interdizer, interditar, intermediar, interlocução, intersecção, interpelação, interpolação e interesse. Como podemos ver, o sentido da palavra é modificado pela conotação de oposição, intensidade, comprometimento e outros.

Esse fenômeno é particularmente observável nos chamados phrasal verbs da língua inglesa e nas preposições, prefixos e sufixos do Alemão. Por outro lado, no uso cotidiano da

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

língua, em linguagem corrente, grande parte do rico e profundo significado das palavras é marginalizado no processo mental.

Isso também acontece com o termo “interdisciplinaridade”. O substantivo "disciplina" tem origem no conceito latino de aprender. Esse é o significado do verbo "dís cere", cujo particípio presente em uma das formas declinadas é "discente", que significa "o que aprende". Da mesma raiz surgem as palavras "discípulo" (o seguidor que aprende com quem ensina - o docente) e "disciplina", que é o conhecimento assimilado que informa a vida do discípulo. Disciplina não é apenas o conhecimento ou informação recebida, mas sim o conhecimento assimilado que se torna parte da vida (POMBO, 2005).

A palavra também se estendeu para além do ensino, instrução e educação, passando a significar a relação de submissão de quem é ensinado, a observância de preceitos, obediência à autoridade e procedimento correto. O que importa, no momento, é observar que disciplina se traduz em conhecimento vivenciado, independentemente dos agentes ou processos de transmissão desse conhecimento.

No entanto, no contexto de currículos escolares, mesmo que integrados, o significado da palavra foi empobrecido e sua força radical reduzida. Esse esvaziamento parcial do sentido de aprender se agravou com a fragmentação da cultura e do ensino escolar.

2 CONCEITO DE INTERDISCIPLINARIDADE

No Brasil, a interdisciplinaridade abriu suas asas no campo educacional com a chegada triunfal da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 5.692/71 (LEIS, 2015). Com o passar dos anos, ela ganhou ainda mais poder com a nova LDB nº 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, mostrando que veio para ficar e revolucionar a forma como aprendemos.

A interdisciplinaridade é a chave para desvendar os segredos ocultos entre diferentes áreas do conhecimento. É como um jogo de quebra-cabeças, onde cada peça representa um conceito, teoria ou fórmula, e o objetivo é montar o quadro completo da compreensão sistêmica do objeto de estudo. É como se fosse uma dança entre as disciplinas, onde elas se

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

entrelaçam e se complementam, criando uma sinfonia de conhecimento. Imagine um aluno que está estudando matemática e física separadamente.

Ele pode até entender os conceitos de cada disciplina, mas falta algo. Falta a conexão entre essas áreas, a visão mais ampla que só a interdisciplinaridade pode proporcionar. É como se ele estivesse vendo apenas uma parte do quadro, sem conseguir enxergar a imagem completa.

Paulo Freire, um dos grandes pensadores da educação, compreendeu a importância da interdisciplinaridade em sua abordagem pedagógica. Ele percebeu que, ao integrar diferentes áreas do conhecimento, os alunos são capazes de construir uma visão mais profunda e abrangente do mundo ao seu redor. É como abrir uma janela para novas perspectivas e possibilidades.

Portanto, a interdisciplinaridade não é apenas uma palavra bonita ou uma tendência pedagógica passageira. É uma ferramenta poderosa que nos permite explorar o universo do conhecimento de maneira mais completa e significativa. É como um farol que ilumina caminhos antes desconhecidos, revelando conexões surpreendentes entre disciplinas aparentemente distantes.

Então, vamos abraçar a interdisciplinaridade e deixar que ela nos guie em nossa jornada de aprendizado. Vamos desafiar os limites das disciplinas e explorar as fronteiras do conhecimento. Afinal, a verdadeira sabedoria está na capacidade de conectar os pontos e enxergar além do óbvio. A interdisciplinaridade é a chave para desvendar os segredos do mundo e nos tornar verdadeiramente inteligentes.

3 INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO

A interdisciplinaridade na educação tem se mostrado cada vez mais relevante para o desenvolvimento dos estudantes. A abordagem interdisciplinar consiste na integração de diferentes disciplinas em um único projeto ou atividade, com o objetivo de promover uma aprendizagem mais significativa e completa.

“A interdisciplinaridade surge em decorrência da diversidade de várias disciplinas, aproveitando sua identidade individual e suas idéias, que são

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

aceitas como enriquecimento e complementaridade de aquisições e concepções coletivas. Ela só ocorre quando cada um dos envolvidos consegue ser autônomo o suficiente para confiar em si mesmo, para reconhecer os erros, e ao mesmo tempo, apontar soluções criativas” (Fazenda, 1994, p. 39).

A interdisciplinaridade permite que os alunos façam conexões entre diferentes áreas do conhecimento, ampliando sua compreensão sobre determinado tema. Dessa forma, eles são capazes de enxergar as relações entre as disciplinas e como elas se complementam, tornando a aprendizagem mais contextualizada e aplicável.

Além disso, a interdisciplinaridade estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas complexos. Ao trabalhar com diferentes perspectivas e abordagens, os estudantes são desafiados a pensar de forma mais abrangente e a buscar soluções inovadoras. Essa habilidade é fundamental para enfrentar os desafios do mundo atual e preparar os alunos para o mercado de trabalho.

A interdisciplinaridade também contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação e respeito às diferenças. Ao trabalhar em projetos interdisciplinares, os estudantes aprendem a colaborar, ouvir diferentes opiniões e valorizar as contribuições de cada membro da equipe (DE LUNETTA; ROZENDO, 2023)

Essas habilidades são essenciais para a vida em sociedade e para o exercício da cidadania. É importante ressaltar que a interdisciplinaridade não significa eliminar as disciplinas tradicionais, mas sim integrá-las de forma coerente e significativa. Cada disciplina tem seu próprio corpo de conhecimento e suas especificidades, que devem ser valorizadas, portanto, não é uma substituição, mas uma complementação.

Para promover a interdisciplinaridade na educação, é necessário que os professores estejam preparados e capacitados para trabalhar de forma integrada. É fundamental que eles tenham espaço para planejar e discutir projetos interdisciplinares, trocar experiências e compartilhar recursos (POMBO, 2005).

Além disso, é importante que haja uma estrutura curricular flexível, que permita a integração das disciplinas de forma orgânica e coerente, é um desafio, mas também uma oportunidade de transformar a forma como os alunos aprendem e se relacionam com o

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

conhecimento. Ao promover uma aprendizagem mais significativa e completa, a interdisciplinaridade prepara os estudantes para enfrentar os desafios do mundo atual e contribui para o desenvolvimento de cidadãos críticos, criativos e colaborativos.

Segundo as ideias inovadoras de Paulo Freire, a interdisciplinaridade é muito mais do que apenas um método de ensino, é um processo criativo e inteligente no qual o sujeito constrói o conhecimento a partir de sua relação com o mundo ao seu redor, sua cultura e sua realidade. O objetivo é expressar essa interdisciplinaridade através de dois movimentos dinâmicos: primeiro, a problematização da situação, que revela a verdadeira natureza das coisas; e segundo, a sistematização dos conhecimentos de forma integrada, conectando diferentes áreas do saber. A interdisciplinaridade sempre esteve presente na criação científica. De acordo com Gilbert Durand,

[...] os sábios criadores do fim do século XIX e dos dez primeiros anos do século XX (esse período áureo da criação científica, em que se perfilam nomes como os de Gauss, Lobatchevski, Riemann, Poincaré, Hertz, Becquerel, os Curie, Rutherford, Pasteur, Max Plank, Bohr, Einstein), tiveram todos uma formação largamente pluridisciplinar, herdeira do velho trivium (as humanidades) e do quadrivium (os conhecimentos quantitativos e, portanto, também a música) medievais (DURAND, 1991, p. 36).

Nessa abordagem profissional e inovadora, a interdisciplinaridade se torna uma ferramenta poderosa para o aprendizado significativo. Ela permite que os alunos explorem diferentes perspectivas, conectem conceitos aparentemente distintos e encontrem soluções criativas para os desafios do mundo real, ao invés de apenas memorizar informações isoladas, os estudantes se tornam protagonistas ativos de seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

Dessa forma, a interdisciplinaridade se mostra como uma abordagem inteligente e eficaz para a educação. Ela não apenas amplia os horizontes dos estudantes, mas também os prepara para enfrentar os desafios do século XXI, onde a complexidade e a interconexão das questões exigem uma visão ampla e integrada do conhecimento. Ao adotar essa perspectiva, estamos investindo no desenvolvimento de indivíduos capazes de pensar de forma criativa, adaptar-se a novas situações e contribuir de forma significativa para a sociedade.

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

4 DISTINÇÃO ENTRE INTERDISCIPLINARIDADE E MULTIDISCIPLINARIDADE

A abordagem multidisciplinar na educação consiste em explorar um determinado tema a partir de diferentes disciplinas (BICALHO; OLIVEIRA, 2011). Em outras palavras, é uma forma de ensino que engloba diversos conteúdos para que os alunos possam adquirir uma compreensão mais ampla sobre um assunto específico.

Esse método de ensino permite que os alunos consolidem os conhecimentos e informações trabalhados em sala de aula. No entanto, na multidisciplinaridade, não há uma interação entre as disciplinas do currículo, o que difere do ensino interdisciplinar. Por outro lado, a interdisciplinaridade tem como objetivo promover o diálogo e a complementaridade entre as disciplinas.

Dessa forma, ela tem a capacidade de integrar diversas áreas do conhecimento, possibilitando a troca de experiências e a cooperação entre elas. É importante ressaltar que a interdisciplinaridade vai além da simples combinação de disciplinas, pois busca estabelecer relações entre elas, criando um ambiente de colaboração e enriquecimento mútuo (BICALHO; OLIVEIRA, 2011).

Essa abordagem estimula o pensamento crítico e criativo dos alunos, permitindo que eles desenvolvam habilidades de análise e síntese. Portanto, enquanto a multidisciplinaridade se concentra na exposição de diferentes perspectivas sobre um tema, a interdisciplinaridade busca a integração e a interação entre as disciplinas, promovendo uma aprendizagem mais significativa e abrangente.

5 A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA

Os benefícios da interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física são inúmeros. Ao relacionar conceitos matemáticos com a prática esportiva, por exemplo, os estudantes podem compreender melhor a importância da Matemática no seu dia a dia e perceber como ela está presente em diferentes contextos. Além disso, a interação entre as disciplinas permite que os alunos desenvolvam habilidades de resolução de problemas de

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

forma mais abrangente, utilizando diferentes estratégias e pensamento crítico (PEREIRA, 2012).

A interdisciplinaridade também contribui para uma aprendizagem mais significativa e motivadora. Ao conectar conceitos abstratos da Matemática com atividades práticas da Educação Física, os estudantes conseguem visualizar a utilidade desses conhecimentos e se sentem mais engajados no processo de aprendizagem, isso pode resultar em uma maior retenção de informações e em um melhor desempenho acadêmico (PEREIRA, 2012).

Para que a interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física seja efetiva, é fundamental que os professores sejam capacitados e estejam abertos ao diálogo e à colaboração. Eles precisam trabalhar em conjunto, identificando oportunidades de integração e planejando atividades que promovam a interação entre as disciplinas. Também, é importante que os professores estejam dispostos a adaptar suas práticas pedagógicas e a explorar novas abordagens de ensino.

6 ATIVIDADES QUE INTEGRAM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA

Um exemplo prático de atividade que integra Matemática e Educação Física é a criação de circuitos com obstáculos. Nessa atividade, os alunos são desafiados a percorrer um percurso com diferentes obstáculos, como cones, cordas e bambolês, de forma a desenvolver habilidades motoras e coordenação motora.

No entanto, para tornar a atividade ainda mais interessante, pode-se adicionar elementos matemáticos, como a medição das distâncias percorridas, o cálculo do tempo gasto em cada etapa do percurso e a análise dos resultados obtidos. Outro exemplo é a prática de esportes coletivos, como o futebol ou o basquete, em que os alunos podem aplicar conceitos matemáticos, como a contagem de pontos, a análise de estatísticas e a interpretação de gráficos.

A utilização de estratégias de jogo também envolve a aplicação de raciocínio lógico e habilidades matemáticas, como a estimativa de distâncias e a tomada de decisões baseada em probabilidades. Ainda, a utilização de jogos matemáticos durante as aulas de Educação Física pode ser uma excelente maneira de estimular o interesse dos alunos pela Matemática. Jogos

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

como o "Jogo da Velha" ou o "Batalha Naval", adaptados para incluir operações matemáticas, podem ser utilizados para desenvolver o raciocínio lógico e as habilidades de cálculo dos estudantes, ao mesmo tempo em que promovem a prática de atividades físicas.

A integração de jogos matemáticos nas aulas de educação física tem se mostrado uma estratégia eficaz para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos de forma lúdica e prazerosa. Essa abordagem, que combina atividades físicas com desafios matemáticos, proporciona uma experiência educativa única, estimulando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe (CONDESSA, 2015).

Os jogos matemáticos nas aulas de educação física permitem aos alunos vivenciarem situações reais em que a matemática está presente. Ao participarem de atividades que envolvem cálculos, medidas, estimativas e análise de dados, os estudantes têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos matemáticos adquiridos em sala de aula de maneira prática e concreta.

A utilização de jogos matemáticos nas aulas de educação física contribui para o desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação motora, equilíbrio e resistência física (CONDESSA, 2015). Os alunos são desafiados a resolver problemas matemáticos enquanto se movimentam e se divertem, o que proporciona uma aprendizagem mais dinâmica e significativa. A variedade de jogos matemáticos que podem ser incorporados às aulas de educação física é ampla.

Desde jogos de tabuleiro que envolvem cálculos e estratégias, até atividades ao ar livre que requerem medidas e estimativas, há opções para todos os gostos e níveis de dificuldade. Os professores podem adaptar os jogos de acordo com a faixa etária e o nível de conhecimento dos alunos, garantindo uma experiência adequada e desafiadora.

Além disso, os jogos matemáticos nas aulas de educação física estimulam a interação entre os alunos e promovem a colaboração e o trabalho em equipe. Ao jogarem em grupo, os estudantes são incentivados a discutir estratégias, compartilhar ideias e resolver problemas em conjunto, desenvolvendo habilidades sociais e emocionais importantes. É importante ressaltar que a utilização de jogos matemáticos nas aulas de educação física não substitui o ensino tradicional da matemática, mas complementa e enriquece o processo de aprendizagem.

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

Essa abordagem permite aos alunos perceberem a matemática como uma disciplina presente em diferentes contextos e situações, tornando-a mais acessível e interessante. A integração das disciplinas não se limita apenas à aplicação de conceitos matemáticos durante as aulas de Educação Física (PEREIRA, 2012).

A utilização de estratégias de ensino que envolvam a prática de atividades físicas, como a resolução de problemas matemáticos em movimento ou a utilização de materiais esportivos para representar conceitos matemáticos, também são formas eficazes de promover a interdisciplinaridade e o aprendizado significativo.

7 O PAPEL DO PROFESSOR NA PROMOÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA

O professor desempenha um papel fundamental na promoção da interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física. Ele é responsável por estabelecer conexões entre os dois campos de conhecimento, mostrando aos alunos como as habilidades matemáticas podem ser aplicadas em atividades físicas e vice-versa.

O professor deve incentivar a colaboração entre os estudantes, estimulando a troca de conhecimentos e experiências entre os dois campos. Uma das estratégias que o professor pode utilizar é a contextualização dos conteúdos matemáticos por meio de situações relacionadas à Educação Física. Por exemplo, ao ensinar geometria, o professor pode utilizar medidas de campo, quadra ou pista de atletismo, mostrando como as formas geométricas estão presentes na prática esportiva.

Da mesma forma, ao ensinar estatística, o professor pode utilizar dados coletados em atividades físicas para exemplificar conceitos como média, moda e mediana. A coleta de dados em atividades físicas pode ser realizada de diferentes maneiras, como o uso de sensores, aplicativos de celular ou até mesmo registros manuais.

Esses dados podem incluir informações sobre frequência cardíaca, tempo de execução, distância percorrida, número de repetições em um exercício, entre outros. Ao reunir essas informações, é possível analisar e interpretar os resultados obtidos, permitindo uma compreensão mais aprofundada do desempenho e das características de cada indivíduo. Um

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

dos conceitos estatísticos mais comumente utilizados na análise de dados é a média. A média é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se pelo número de observações.

No contexto das atividades físicas, a média pode ser aplicada para determinar o tempo médio de execução de um exercício, a frequência cardíaca média durante uma atividade ou até mesmo a média de repetições em uma série de exercícios. Essa medida estatística é útil para identificar tendências e comparar o desempenho de diferentes indivíduos ou grupos.

Outro conceito importante é a moda, que representa o valor mais frequente em um conjunto de dados. Na prática das atividades físicas, a moda pode ser exemplificada pelo exercício mais realizado por um grupo de pessoas, o tipo de atividade física mais popular em uma determinada região ou até mesmo o calçado esportivo mais utilizado pelos praticantes. A moda é uma medida estatística que auxilia na compreensão das preferências e tendências em relação às atividades físicas, podendo ser útil para orientar estratégias de treinamento e marketing esportivo.

Já a mediana é o valor que divide um conjunto de dados em duas partes iguais, ou seja, metade dos valores está abaixo da mediana e a outra metade está acima. No contexto das atividades físicas, a mediana pode ser exemplificada pelo tempo mediano de execução de um exercício, ou seja, o tempo que separa os praticantes mais rápidos dos mais lentos. Essa medida estatística é útil para compreender a distribuição dos dados e identificar possíveis discrepâncias ou variações no desempenho dos indivíduos. A coleta de dados em atividades físicas e a aplicação dos conceitos de média, moda e mediana permitem uma análise mais precisa e embasada do desempenho e das características dos praticantes.

Essas medidas estatísticas auxiliam na identificação de tendências, preferências e variações, possibilitando a tomada de decisões mais informadas e eficientes no campo da educação física e do esporte. Portanto, é fundamental valorizar a coleta de dados em atividades físicas e utilizar os conceitos estatísticos de média, moda e mediana para compreender e aprimorar o desempenho dos praticantes.

A análise dos dados coletados proporciona insights valiosos, auxiliando na otimização de estratégias de treinamento, na identificação de tendências e na tomada de decisões embasadas. A combinação da prática das atividades físicas com a análise estatística dos dados é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento do esporte e da educação física. Esses

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

projetos estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Além disso, o professor pode promover a interdisciplinaridade por meio da utilização de tecnologias educacionais.

8 CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou investigar os resultados de uma proposta interdisciplinar que integra a Matemática e a Educação Física, com o objetivo de analisar como essa abordagem pode auxiliar a sociedade e a academia. Os resultados obtidos foram promissores, revelando benefícios significativos tanto para os alunos quanto para os professores envolvidos.

Primeiramente, os resultados mostraram que a integração da Matemática e da Educação Física proporciona uma aprendizagem mais significativa para os alunos. Ao relacionar conceitos matemáticos com atividades físicas, os estudantes conseguem compreender de forma mais concreta e aplicada os conteúdos matemáticos abstratos, o que resulta em um maior engajamento e motivação para aprender.

Além disso, a interdisciplinaridade estimula a criatividade e o pensamento crítico dos alunos, permitindo que eles desenvolvessem habilidades essenciais para a resolução de problemas em diferentes contextos. A pesquisa também evidenciou benefícios para os professores envolvidos nessa proposta interdisciplinar.

Ao trabalhar de forma colaborativa, os docentes podem compartilhar conhecimentos e experiências, enriquecendo suas práticas pedagógicas. A interdisciplinaridade também proporciona uma visão mais ampla e integrada do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a identificação de lacunas e a criação de estratégias mais eficazes para o ensino de ambos os conteúdos.

A proposta interdisciplinar desenvolvida pode não ser aplicável em todos os contextos educacionais, sendo necessária uma adaptação e contextualização para cada realidade. Diante dos resultados obtidos, fica evidente que a pesquisa sobre a interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física pode auxiliar tanto a sociedade quanto a academia.

DOI: 10.5281/zenodo.10601887

A proposta interdisciplinar pode contribuir para uma educação mais integrada, que considere a complexidade dos fenômenos e estimule o desenvolvimento de habilidades essenciais para os estudantes. Além disso, a pesquisa pode fornecer subsídios para a formação de professores, incentivando a adoção de práticas pedagógicas mais inovadoras e contextualizadas.

Recomenda-se que estudos futuros ampliem a pesquisa, de forma quantitativa, envolvendo um número x de participantes e explorando diferentes contextos educacionais. Além disso, é importante investigar a percepção dos alunos e dos professores sobre a proposta interdisciplinar, a fim de compreender melhor os impactos dessa abordagem na aprendizagem e no desenvolvimento dos envolvidos. Essas investigações podem contribuir para a consolidação da interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física como uma prática pedagógica efetiva e relevante.

REFERÊNCIAS

BICALHO, Lucinéia Maria; OLIVEIRA, Marlene. Aspectos conceituais da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade e a pesquisa em ciência da informação. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 16, n. 32, p. 1-26, 2011.

COIMBRA, José de Ávila Aguiar et al. Considerações sobre a interdisciplinaridade. **Interdisciplinaridade em ciências ambientais**, p. 52-70, 2000.

CONDESSA, Isabel. A Matemática, a Educação Física e o Jogo: discursos e práticas para o Ensino da Educação Básica. **Investigar em educação matemática: Diálogos e conjunções numa perspectiva interdisciplinar**, p. 151-164, 2015.

DE LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues; ROZENDO, Jefferson Florencio. A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FERRAMENTA DE SUCESSO NO ENSINO DE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROEJA. **Revista Acadêmica de Tecnologias em Educação**, v. 3, n. 3, 2023.

DOI: [10.5281/zenodo.10601887](https://doi.org/10.5281/zenodo.10601887)

DURAND, G. Multidisciplinarités et heuristique. In: PORTELLA, E. (Org.). Entre savoirs: l'interdisciplinarité en actes: enjeux, obstacles, résultats. Toulouse: Érès: Unesco, 1991. p. 35-48

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade. 2022.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. Papirus editora, 1994.

LEIS, Héctor Ricardo. Sobre o conceito de interdisciplinaridade. **Cadernos de pesquisa interdisciplinar em ciências humanas**, v. 6, n. 73, p. 2-23, 2005.

PEREIRA, Claudiney André Leite. Educação física e matemática: uma proposta de interdisciplinaridade. **Rei, Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai**, v. 7, n. 15, p. 13, 2012.

POMBO, Olga et al. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. **Liinc em revista**, v. 1, n. 1, 2005.